

ADHD/ASD és a tehetség létrejötte. II.

Orosz Annamária (ADHD)

Általános ápoló.

Ebben a kutatásomban szintén az ADHD/ASD témákról lesz szó, előző kutatásomban próbáltam felhívni a figyelmet a kezeletlen ADHD esetleges következményeire, (összetévesztés eseteire, hogyan téveszthetik össze a szenzoros túlterheltséget és az érzelmi diszregulációt a skizofrénia pozitív tüneteivel ADHD/ASD esetében). A tanulmány a neurodiverzitás és a kreatív tehetség közötti összefüggéseket vizsgálta, ADHD, autizmus és skizofrénia diagnózisú egyének esetében, különös tekintettel a női populációra.

A kutatás célja a következő volt:

Feltárni, hogy a neurobiológiai és genetikai tényezők, valamint a hormonális és a társadalmi környezet hogyan járulhat hozzá a speciális képességek, pl: a vizuális művészetekben, zenében vagy más kreatív kifejezőformákban megnyilvánuló tehetség kialakulásához és kibontakozásához. A kutatás hangsúlyozza, hogy a diagnózisokkal járó egyedi kognitív és érzékelési minták nem csupán kihívást jelentenek, hanem lehetőséget is nyújtanak a világ sajátos, kreatív értelmezésére és kifejezésére.

Kezdeném egy esettanulmánnyal, egy meg nem nevezett páciens hivatalos papírjaira hivatkozva.

(Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított hivatalos papírok állnak rendelkezésemre az esettanulmány kapcsán.)

A kutatást kezdjük egy 11 év körüli gyermekkel, a kutatás kapcsán a neve nyilván lány.

Anamnézis: Pszicho-motoros fejlettsége átlagos, mozgásfejlődés kapcsán a mászás kimaradt, óvodában fejlesztést nem kapott. Mozdékony volt mindig is, magatartás és figyelmi problémákat eredményezve. Szeret és tud is rajzolni. Írásképe olvashatatlan, helyesírása gyenge (bár 11 éves).

Orvosi vizsgálat: Szomatikus fejlettsége életkori átlagát meghaladó, jobb oldali dominancia, ép érzékszervek.

Pszichológiai vizsgálat: WISC-VI intelligenciatesztben az átlagos és a magas-átlagos övezet határán viszonylag egyenletesen teljesített. Mátrix próbában gyengébb eredményt produkált, amely abból eredhet, hogy a felületi hasonlóságok megzavarják. Átlagon felüli sebességgel teljesítette a kognitív feladatokat, hibákkal halmozva.

(Vml: 108, Pkl: 102, Mml: 106, Fsl: 114, WISC-VI TtlQ: 109)

A megyei szakértői bizottság megállapításai: A Snijders-Oomen nem-verbális intelligenciateszttel végzett, jelenlegi vizsgálat alapján kapott eredmények szerint IQ=126, átlag feletti övezethez tartozó érték. Intelligenciaprofilja egyenletes. A kislány minden képességterületen korát több évvel meghaladó színvonalú teljesítményt nyújtott: az adatvédelmi szabályok miatt és az anonimitás megtartása érdekében a pontos eredményeket nem mindenhol fogom leírni, azonban az kimondható és a pszichológiai vizsgálat is alátámasztja, hogy a kislány 14-15 év kor körül teljesített, vagy azon felül.

Piéron figyelemteszt eredménye: Öt perc alatt, 190 elemet nézett át. Tizenhat hibát vétett. II. szintérték kategóriához sorolható, koncentrációs nehézségek kimutathatóak.

További lényegesebb információk a kutatás és az esemény kapcsán:

- motorosan nyugtalan
- együttműködő
- figyelme felületes
- figyel, azon kívül impulzív
- beszéde alakilag nem ép

Kiejtésében hibák megfigyelhetők, szókincse hiányos, szóalkotó képessége gyenge, zöngéérzékelése nem pontos.

- rövid távú memóriája gyenge
- időben nehezen tájékozódik

További információk nem fontosak jelenleg a kutatás szempontjából.

Összegzés: Jelenlegi vizsgálat tapasztalatai alapján, átlagövezeti intellektus, gyenge verbális készségek mellett diszlexia, valamint helyesírási, számolási, szövegértési nehézség diagnosztizálható. Figyelemzavar-hiperaktivitás szindróma.

Következő pontokban Dr.Gyarmathy Éva kutatásából idéznék:

„Specifikus tanulási zavarokkal küzdő tehetségesek

Briggs (1990) több tanulási zavart mutató nagy alkotóról számolt be. Flaubert az író, Yeats a költő diszlexiások voltak, Benoit Mandelbrot az IBM kutatója, a fraktál geometria kidolgozója nem tudta az ABC-t, és az alapvető számolási műveletek elsajátítása is komoly problémát jelentett számára. Einstein is feltételezhetően diszlexiás volt. Háromévesen még nem tudott beszélni, csak ismételte a szavakat. Jólismert tény, hogy az iskolában is nehézfejűnek tartották, bukdácsol, mégis 26 évesen Nobel-díjat nyert.

Lloyd J. Thompson korábbi tanulási rendellenességeket feltételezett Lee Harvey Oswald-nál, Kennedy elnök feltételezett gyilkosáról írt tanulmányában. Kollégái felhívták a figyelmét annak veszélyére, hogy a különböző nyelvi képességzavarokkal küzdők ezáltal olyan megvilágításba kerültek, mint akik az átlagosnál jobban hajlanak a kriminális cselekedetekre. Ez vezette Thompson-t, hogy közreadja gyűjteményét, amelyben olyan nagy alkotókat mutat be, akiknek fejlődésében valamilyen tanulási zavar valószínűsíthető (Thompson, 1971).

Thompson jobb-bal dominancia zavart feltételez Auguste Rodin-nél, többek között Rodin leghíresebb művére, a "Gondolkodó"-ra tekintve, aki igen kényelmetlen pózban, a bal térdére

könyököl a jobb karjával. Pablo Picasso-nál szintén tanulási rendellenességek feltételezhetőek, hiszen tízévesen még nem tudott olvasni, és Rodin-hez hasonlóan, műveiben nála is megjelenik a diszlexiások furcsa testsémája, amely művészetének részévé válik. Néhány Thompson által ismertetett eset: George Patton tábornok, Woodrow Wilson amerikai elnök, Paul Ehrlich bakteriológus, Harvey Cushing agysebész.”

Továbbiakban nem hivatkoznék a kutatására, nem azért, mert nem érdekes mivel legszívesebben minden második pontban hivatkoznék rá, azonban nem elemezni szeretnék egy másik kutatást. Megértetni próbálom a neurodivergenciát, neurodivergens szemlélettel.

Innentől kénytelen vagyok belevonni férfi alanyokat is a kutatásba mivel az irodalmi ágazatban (az adott időszakban) kevesebb női alkotó megtalálható, akivel tudnék a továbbiakban is példázni. Kutatás szempontjából a következő nézőpontok feltárása számomra elengedhetetlen, előre leszögezném hogy az említett példákat nem „népszerűsítési” célból említem meg, ugyanis aki tisztában van az életútjukkal pontosan tudja milyen szörnyű véget ért.

Elég sok feltételezés szerint voltak híres magyar költők neurodivergensek, ez megmagyarázná a külsős érzést, a másság megélését, amely végül a sírba vitte költőinket. Engedjétek meg hogy meséljek róluk (előző kutatásomban megemlítettem középiskolás koromban mennyire nem érdekeltek, mostanra eléggé érdekesnek tartom őket mivel az érdeklődési körömet én befolyásolom, megértettem mit miért tettek). Egy idézetet használnék ennek magyarázata kapcsán:

„Mindig is azt hittem, hogy a kommunikáció a kulcs, pedig nem.... A megértés a kulcs”.

-Radnóti Miklós

-Kosztolányi Dezső

-Weöres Sándor

-József Attila

Az ő esetükben a közös nevező(k):

-Intenzív belső világ és érzékenység (Dabrowski?)

-Szokatlan, kreatív gondolkodásmód (Minden, ami „eltér” a normálistól)

-Fokozott szorongás vagy mentális kihívások

-Kiemelkedő tehetség bizonyos területeken

Összességében: a magas érzékenység, intenzív kreativitás és egyedi gondolkodásmód volt a közös nevező, ami sok esetben együtt járt a mentális vagy emocionális kihívásokkal.

Továbbiakban hivatkoznék Csáth Gézára is, Csáth Géza a következő témákkal keltette fel az érdeklődésemet:

Szakmaibb megfogalmazás:

Csáth Géza, aki Kosztolányi Dezső unokatestvéreként osztozott a korszak művészi és életmódbeli mintázataiban, életműve jól rávilágít arra a törékeny határvonalra, amely a

kiemelkedő kreatív tehetség és a pszichés sérülékenység között húzódik. A neuropszichológiai szempontból értelmezett „zsenialitás-sérülékenység kontinuum” azt mutatja, hogy a veleszületett kognitív előnyök, mint az érzékenység, intenzív belső élményfeldolgozás és magas kreatív potenciál csak akkor tudnak kibontakozni, ha a személy képes adaptív módon integrálni ezeket az erőforrásokat az életébe. Ha azonban az egyén pszichoaktív szerekhez fordul, és ez a folyamat fokozatosan aláássa a kontrollt, az érzelmi stabilitást és az önszabályozást, akkor ugyanazok a prediszpozíciók, amelyek eredetileg a tehetség alapját képezhették volna, végül romboló erővé válhatnak. Csáth tragikus életútja így példászerűen mutatja meg, hogyan csúszhat át a kreatív érzékenység destruktív önpusztításba, ha a személy elveszíti azokat a belső és külső kapaszkodókat, amelyek a tehetség fenntartható kibontakozásához szükségesek.

Rövidebb sajátosabb megfogalmazás: Csáth Géza, Kosztolányi Dezső unokatestvére volt, író, orvos, pszichiáter, pszichoanalitikus, zenekritikus, zeneszerző. Együtt kábítószerettek, az én véleményem is az, hogy az őrltet és a zsenit egy hajszál választja el, azonban, ha nem tudod a veled született tehetségedet/előnyödet alkalmazni és elveszítesz a szer hatására mindent, ami az emberi mivoltodat képezi, akkor az, ami addig az előnyödre válhatott volna fog elpusztítani.

Dezső András „Magyar Kóla” című könyvéből idéznék „Kezdetben olyannyira nem számított veszélyes szernek, hogy sok magas rangú híresség is nyíltan használta. Kokainozott Ferenc József császár felesége, az álmatlanságban és depresszióban szenvedő Erzsébet királyné, az ismert orvos-író Csáth Géza, aki morfium függőségét akarta kokaininjekciókkal legyűrni, de még Sir Arthur Conan Doyle világhírű hőse, Sherlock Holmes gyakran stimulálta elméjét a csodaszerrerrel a detektívregények lapjain.”

Tudom, erős váltás. Eleinte egy kisgyermeket elemeztem, most pedig ez...sajnos elengedhetetlen számomra, hogy megértessem mind az ADHD/ASD esetében mind a társadalom számára, hogy mennyire is veszélyes tud lenni mindenféle pszichoaktív szer, ha nem a megfelelő kezekben található. (Hallottam egy ilyen mondást: nem a drog rossz, hanem aki fogyasztja.)

Dabrowski érzelmi fejlődélmélete

Dr. Tóth László

Tehetség, 19 (1), 3-4. (2011)

Kazimiers Dabrowski (1902–1980) lengyel pszichológus, pszichiáter és filozófus volt, emellett elismert költő, zeneszerző és színműíró. Elmélete a két világháború során szerzett tapasztalataiból formálódott ki, abból, hogy szemtanúként alkalmá volt megismerni az embert a legjobb és legrosszabb oldaláról. Arra a következtetésre jutott, hogy azoknak az embereknek, akik életük kockáztatásával mentettek másokat, bújtattak idegeneket, valamilyen módon különbözniük kellett azoktól, akik a háború szélsőségesen erőszakos cselekményeit elkövették.

A kóros önzéstől a szélsőséges önzetlenségig a fejlődés öt szintjét különítette el. Dabrowski elmélete a fejlődés szintjeiről azokhoz az elméletekhez sorolható, amelyek a fejlődést egymás utáni szakaszokban képzelik el ilyen például Piaget elmélete az értelmi fejlődés szakaszairól, de alaptételei mások: (1) az alacsonyabb szintről a magasabb szintre való átlépés inkább kivétel, mint szabály; (2) a szintek nem életkorhoz kötöttek; (3) a magasabb szintek nem foglalják magukba a kevésbé fejlett struktúrákat. Ehelyett egyfajta belső kölcsönhatás áll fenn az alacsonyabb és a magasabb szint között: az integráltabb struktúra csak akkor erősödhet meg a személyiségben, ha a kevésbé integrált struktúra szétesik,

felbomlik. Ezt Dabrowski „pozitív dezintegrációnak” nevezte. A dezintegráció tehát olyan folyamat, amelynek során egy alacsonyabb szintű működésmód felbomlik, hogy egy magasabb rendű értékrendszer kialakulhasson. Mivel a személyiség fejlődése nem mehet végbe a kevésbé fejlett struktúrák felbomlása nélkül, a fájdalom a fejlődés szükségszerű velejárója. Dezintegráció leggyakrabban a serdülőkor alatt és krízishelyzetekben fordul elő.

Fejlődési szintek

1. szint. Az 1. szinten álló egyének a közvetlen kielégülésre törekednek, kizárólag primitív késztetéseiknek engedve cselekednek. Nem érzik magukat bűnösnek, nem szégyenkeznek, nincsenek belső konfliktusaik, kevés együttérzést mutatnak mások iránt. Egocentrikus motívumok vezérik őket például hatalom, pozíció, vagyon, emiatt mindent mások rovására akarnak elérni. Az erkölcsi, szociális, intellektuális és esztétikai értékek megjelenéséhez ennek a primitív szintű működésmódnak fel kell bomlania. Sajnos sokan vannak, akiknél a dezintegráció nem megy végbe, így ezen a szinten élnek le egész életüket.

2. szint. A 2. szinten a primitív struktúra veszít merevségéből, összezavarva és bizonytalanságba taszítva az egyént. A belső konfliktusok alapjaiban rázzák meg a lelket, megteremtve a háttérben egy magasabb rendű pszichikus struktúra születéséhez és fejlődéséhez. Összezavarodottságuk miatt a fejlődés 2. szintjén állók kiszolgáltatottak: könnyen magukkal sodorják őket a náluk nagyobb magabiztosságot mutató, ám valójában a fejlettség alacsonyabb szintjén álló emberek. A vallott értékek és attitűdök sztereotip jellegűek, a környezetből készen átvettek, nem belülről fakadóak. Hiányzik mögülük az a belső értékhierarchia, aminek segítségével az egyén az egymással szemben álló, vonzó és taszító erőket helyesen tudná értékelni. Ennél fogva a sokféle út mind kényszerpályának tűnik.

3. szint. A 3. szintre a magasabb és az alacsonyabb szintű motívumok közötti vertikális konfliktusok jellemzőek. Amint az egyén úgy találja, hogy a viselkedése ellentmond a belső ideáljának, bűnösnek érzi, szégyelli magát. Feszültséget él át amiatt, hogy „ami van” és „aminek lenni kellene” nem vág egybe. A belső konfliktus intenzívebbé válásával egyidejűleg az empátiára való hajlam és a kreativitás felerősödik, ami az emberi lét heroikus küzdelemének a megnyilvánulása. A 3. szint legfontosabb jellemzője a „pozitív alkalmazkodási zavar”: tiltakozás az egyén társas környezetének azon előírásai és attitűdjei ellen, amelyek nem illenek össze az egyre tudatosabban vallott magasabb értékekkel. Az egyén fő támasza az intelligencia lesz, ez segíti abban, hogy az életet a maga teljességében megértse.

4. szint. A 4. szinten megindul a szintézis, a belső konfliktusok eltűnedeznek. A megmaradó konfliktusok egzisztenciális, filozófiai és transzcendentális jellegűek. Az ideális és a reális összhangba kerül. A személyiség legfőbb szervező erejévé az énídeál válik. Kialakul az egyénnek az a képessége, hogy önmagát és másokat objektíven lássa. Ezen a nagyon magas szinten az egyén tudatosan képes szabályozni saját fejlődését.

5. szint. Az 5. szinten az átalakulás teljessé válik: az egyén próbálja megvalósítani az ideált. A másodlagos integrációt a harmónia, a szolgálat, az altruizmus, az egyetemes értékekbe vetett hit és a belső konfliktusok hiánya jellemzi. Az egyén mélyen együtt érez másokkal, és állandó késztetést érez arra, hogy másokon segítsen (mint pl. Teréz anya). Nyilvánvaló, hogy ezt a legmagasabb szintet csak kevesen érik el. Dabrowski ezt a szintet inkább folyamatnak, mint befejezett állapotnak tekintette, ami felé az egyén élete végéig törekszik. Szerinte a másodlagos integráció a kis konfliktusok pozitív megoldásainak eredménye. Ahogy növekszik a másodlagos integráció, úgy csökken a belső pszichikus feszültség. A fejlődés eme legmagasabb szintjét elérő személyekről készült esettanulmányok arra világítanak rá, hogy ők mind tehetséges egyének voltak. Önmagában az intelligencia

azonban nem megbízható előrejelzője a legmagasabb fejlettségi szintnek, ehhez szükség van arra, hogy az egyén bizonyos területeken különleges reagáló képességgel is rendelkezzen. Ezt a különleges reagáló képességet Dabrowski „felfokozottságnak” nevezte.

Összességében Dabrowski elmélete a fejlődés öt szintjét írja le: egy elsődleges integrációs szintet, amelyen az egyén a tudattalan impulzusainak kiszolgáltatottja, egy másodlagos integrációs szintet, amelyen az egyén a személyiségideál elérésére törekszik, és három átmeneti állapotot, amelyek a dezintegráció fázisait képviselik.

Felfokozottság

A felfokozottság fogalma Dabrowski érzelmi fejlődéselméletének egyik kulcseleme. A szó a lengyel nadpobudliwosc fordítása, mely túljerjesztettséget, felülingereltséget, tartósan magas intenzitást jelent (angolul: overexcitability). Dabrowski szerint ötféle felfokozottság létezik annak megfelelően, hogy az energia milyen forrásból táplálkozik: testi, érzéki, képzeleti, intellektuális és érzelmi. A reagáló képesség e fajtái minden egyénben megvannak, de hatásuk csak akkor jelentős a fejlődésre, ha az átlagosnál nagyobbak.

A pszichomotoros felfokozottság a testi vonatkozású többletenergiára, munkamániára, kényszermozgásokra (pl. tic, körömrágás), gyors beszédre, impulzivitásra, cselekvésre készítésre vonatkozik. Az érzéki felfokozottság az érzéki benyomások iránti fogékonyságot, esztétikai érzéket, érzékiséget foglalja magába, valamint azt, hogy az egyén szeret a figyelem középpontjában lenni. A képzeleti felfokozottság a rendkívül élénk vizualizációban, ötletességben, kreativitásban, fantáziában, továbbá a költői, színészi és képzőművészeti képességekben nyilvánul meg. Az intellektuális felfokozottság a gondolatébresztő kérdésekben, analitikus gondolkodásban, reflektivitásban, problémamegoldásban, az absztrakt és elméleti dolgok iránti érdeklődésben tükröződik. Az érzelmi felfokozottság megnyilvánulásának tekinthető az intenzív kapcsolattartás másokkal, a dolgok mély átélése, a haláltól, kínos helyzetektől, büntől való félelem és az érzelmi fogékonyság.

Igen sok kutatás vizsgálta a felfokozottság különböző változatait a tehetségesek körében. Az első kutatást Dabrowski végezte 1962-ben, aki arról számolt be, hogy az összes általa tanulmányozott tehetséges gyermek és fiatal mutatta a felfokozottság jegyeit. A tehetségesek magas energiaszintjéről más kutatók és klinikusok is beszámoltak. Az eddig publikált kutatások azonban a pszichomotoros és az érzéki felfokozottság esetében nem találtak szignifikáns különbséget a tehetségesek és a kontrollcsoportok között. A másik három területen viszont a kutatások alátámasztották a klinikai megfigyeléseket.

A legfontosabb területnek az érzelmi felfokozottság bizonyult. Ezt a tehetséges gyermekeknél, serdülőknél és felnőtteknél egyaránt kimutatták. Úgy tűnik tehát, hogy a gazdag és intenzív érzelmekre való képesség egész életen át megmarad („túlérzékenység”). A pedagógusoknak, tanácsadóknak, szülőknél fontos tudni, hogy az érzelmi intenzitás a tehetség természetes velejárója, nem pedig a rendellenes működés jele.

Felhasznált irodalom

Silverman, L. K. (1993): Counseling needs and programs for the gifted. In: Heller, K. A., Mönks, F. J., Passow, A. H. (Eds.), International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent. Oxford: Pergamon Press. 631–647.

Tóth László (2003): A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen.

A szerző egyetemi docens, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete Pedagógiai Pszichológiai Tanszékének vezetője.

Továbbiakban az általam felhasznált források:

Dr.Geréb György-Pszichológiai atlasz (1977)

Paxel (Youtube csatorna-2025)

Dr.Gyarmathy Éva- Atipikus agy és a tehetség I. (2009)

(Tehetség és a neurológia hátterű teljesítményzavarok valamint az Asperger szindróma)

Esettanulmányhoz hivatalos dokumentumok (2014)

Dezső András-Magyar Kóla (2020)

Dr.Tóth László-Dabrowski érzelmi fejlődés elmélete (2011)